

试管名称： Tube-A-1033

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11012	100.00%	100.00%
● P1	10000	90.81%	90.81%
⊗ Q1-UR	1143	10.38%	11.43%
⊗ Q1-UL	228	2.07%	2.28%
⊗ Q1-LL	8313	75.49%	83.13%
⊗ Q1-LR	316	2.87%	3.16%
● P2	1439	13.07%	14.39%
● P3	929	8.44%	9.29%